

Análisis de la interseccionalidad y sesgos de género en la academia, las artes y el mercado laboral: Perspectivas sobre la madurez creativa femenina.

Autor: Caignet-Lima, Solanye

Afiliación: Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) / Orquesta de Cámara del Estado de Zacatecas (OCEZ)

Proyecto: Videopodcast "Solanye, de mujeres para mujeres"

Resumen (Abstract):

Este documento presenta una síntesis teórica y crítica de los fenómenos de exclusión y sesgos de género que enfrentan las mujeres en los ecosistemas de la academia, el mercado laboral artístico y la representación política. A través del análisis de casos y la reflexión desde la investiCreación, se examina la invisibilización por madurez creativa, un fenómeno que afecta particularmente a mujeres mayores de 40 años, donde la intersección entre género y edadismo genera barreras de acceso a puestos de toma de decisión y jerarquías técnicas.

Se discute la persistencia de estructuras patriarcales en las instituciones de educación superior y agrupaciones artísticas, así como el impacto de la violencia política horizontal y el hostigamiento laboral como mecanismos de control. El producto final, presentado en formato audiovisual (videopodcast), busca incidir en la agenda de género y proponer nuevas rutas de dignificación profesional para la mujer migrante y artista en el contexto contemporáneo.

Palabras Clave (Keywords): Sesgo de género, Academia de las artes, Edadismo, Violencia política de género, Interseccionalidad, Mujer migrante, InvestiCreación audiovisual

Enlace al Recurso Original (Video):

https://www.facebook.com/profile.php?id=61579835435280&locale=es_LA

<https://www.youtube.com/@SOLANYEPODCAST>

Derechos de Autor y Licencia:

© 2026 Solanye Caignet Lima. Todos los derechos reservados. Este contenido es una producción independiente bajo la marca "Solanye, de mujeres para mujeres". Este documento se distribuye bajo una licencia Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), la cual permite la difusión y cita del material siempre que se otorgue el crédito correspondiente a la autora original.